

KO'K YASHIL SUV O'TLARINING MARFALAGIK TUZILISHI, PIGMENTLARI, VAKILLARI, AHAMIYATI VA KO'PAYISHI

Abdurayimova Xurshida Zokirjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Biologiya yo'nalishi talabasi

abduraimovaxurshida04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14514435>

Annotatsiya: Ko'k-yashil suv o'tlari, ya'ni sianobakteriyalar, fotosintez qila oladigan prokariot organizmlar bo'lib, suv ekotizimlarida muhim rol o'ynaydi. Ular ekologik muvozanatni saqlash, azotni fiksatsiya qilish, hamda biotexnologiya va tibbiyotda qo'llanilishi bilan ahamiyatlidir. Ushbu maqolada sianobakteriyalarning morfologik tuzilishi, pigmentlari, ko'payishi, vakillari va ulardan foydalanish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Cyanobacteria, ko'k-yashil suv o'tlari, fotosintez, azot fiksatsiyasi, ekologik ahamiyat, pigmentlar, prokariotlar.

Аннотация: Сине-зелёные водоросли, или цианобактерии, представляют собой прокариотические организмы, способные к фотосинтезу, и играют важную роль в водных экосистемах. Они важны для поддержания экологического равновесия, фиксации азота, а также имеют применение в биотехнологии и медицине. В данной статье подробно рассматриваются морфологическое строение, пигменты, размножение, представители цианобактерий и возможности их использования.

Ключевые слова: Cyanobacteria, сине-зелёные водоросли, фотосинтез, фиксация азота, экологическая значимость, пигменты, прокариоты.

Abstract: Cyanobacteria, also known as blue-green algae, are prokaryotic organisms capable of photosynthesis and play an important role in aquatic ecosystems. They are essential for maintaining ecological balance, nitrogen fixation, and have applications in biotechnology and medicine. This article provides detailed information about the morphological structure, pigments, reproduction, representatives of cyanobacteria, and their potential uses.

Keywords: Cyanobacteria, blue-green algae, photosynthesis, nitrogen fixation, ecological significance, pigments, prokaryotes.

Ko'k-yashil suv o'tlari – prokariot hujayrali organizmlar bo'lib, suvda va nam tuproqda yashaydi. Ular asosan fotosintez qilish orqali kislorod ishlab chiqaradi va azotli birikmalarni fiksatsiya qilish qobiliyatiga ega. Ko'pincha sianobakteriyalarni suv havzalarining "gullashi" bilan bog'lashadi, bu esa ularning ekologik salohiyatini ko'rsatadi.

Ko'k-yashil suv o'tlari – prokariot organizmlar bo'lib, oddiy hujayra tuzilishiga ega. Ular shakllari va tuzilishiga qarab xilma-xillik ko'rsatadi: bir hujayrali, kolonial yoki ipli (filamentli) tuzilmada bo'lishi mumkin. Ko'k-yashil suv o'tlarining hujayra shakli bir qancha turlarga ega: Bir hujayrali shakl – Hujayralar alohida yoki shilliq moddadan iborat qoplama ostida yashaydi (masalan, Chroococcus). Kolonial shakli – Ko'plab hujayralar bir-biri bilan bog'lanib koloniyalarni hosil qiladi (masalan, Microcystis). Filamentli shakl – Hujayralar ip shaklida joylashadi (masalan, Oscillatoria, Anabaena). Ko'k-yashil suv o'tlarining morfologik tuzilishi ularga turli sharoitlarda yashash va hayot kechirish imkonini beradi. Ularning oddiy tuzilishi fotosintez, azotni fiksatsiya qilish va ekologik muhitni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ko'k-yashil suv o'tlari pigmentlarining xilma-xilligi ularga turli ranglarni beradi va fotosintez

samaradorligini oshiradi. Xlorofill a – Asosiy fotosintetik pigment. Karotinoidlar – Himoya pigmenti bo‘lib, ortiqcha yorug‘likdan himoya qiladi. Fikotsianin – Ko‘k rangni beradi. Fikoeritrin – Qizil rangni beradi.

Sianobakteriyalar asosan oddiy bo‘linish yoki fragmentatsiya yo‘li bilan ko‘payadi: Binar bo‘linish: Hujayraning ikki qismga bo‘linishi. Gormogoniya: Iplar bo‘lib bo‘linish. Eksosporalar va endosporalar: Maxsus sharoitlarda yuzaga keluvchi chidamli tuzilmalar.

Ko‘k-yashil suv o‘tlarining eng ko‘zga ko‘ringan vakillari: *Anabaena* – Azotni fiksatsiya qiladi. *Nostoc* – Simbiyotik hayot tarziga ega. *Spirulina* – Oziq-ovqat va bioqo‘shimchalar manbai. *Microcystis* – Suv havzalarining gullashida ishtirok etadi.

Ekologik rol – Kislorod ishlab chiqaruvchi asosiy organizmlardan biri. Azotni fiksatsiya qilish orqali tuproq unumdorligini oshiradi. Oziq-ovqat va tibbiyotda qo‘llanilishi – Spirulina kabi vakillari oziq-ovqat sifatida ishlatiladi. Biologik faol modda sifatida dorivor preparatlar ishlab chiqariladi. Biotexnologiyada – Biogaz va bioyoqilg‘i ishlab chiqarish. Atrof-muhitni tozalashda yordam beradi. Salbiy ta‘siri – Suv havzalarining gullashiga sabab bo‘lib, ekotizimga zarar yetkazishi mumkin.

Ko‘k-yashil suv o‘tlari tabiiy ekotizimlarning ajralmas qismi bo‘lib, ularning ahamiyati faqat ekologik rol bilan cheklanib qolmay, balki biotexnologik va tibbiyot sohalarida ham namoyon bo‘ladi. Ammo ularning haddan tashqari ko‘payishi ekotizimlar uchun xavf tug‘dirishi mumkin, shuning uchun ulardan samarali va nazoratli foydalanish zarur.

References:

1. BOTANIKA: TUBAN O‘SIMLIKLAR Sh.TOJIBOYEV, N.NARALIEVA Namangan nashriyot—2016
2. Muzaffarov A. M. Algologiya: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. Toshkent, 2005.
3. Lobban C. S., Harrison P. J. The Biology of Seaweeds. University of California Press, 1994.
4. Rasulov G. D. O‘simliklar ekologiyasi. Toshkent, 2010.
5. Belayev, A. P. (1987). “Suv o‘tlarining biologiyasi va amaliyotdagi ahamiyati”. Leningrad.
6. Chapman, V. J. (1976). “Suv o‘tlarining ekologik rolini o‘rganish”. Elsevier.